

ИСЛОМИЙ ШЕЪРИЯТИМИЗНИНГ ЯНГИЛАНИШИГА ДОИР БАЪЗИ МУЛОҲАЗАЛАР

Tabisxanov Nursultan Turexanovich
Nukus shahri, Qoraqalpoq Davlat Universiteti,
Nemis tili lingvistika 2-kurs magistranti

Инсон ўзгарди ва давр ҳам. Бу ўзгариш бадиий ижод, хусусан шеъриятда ҳам турфа янгиланишлар бўй кўрсатишига замин ҳозирлади. Негаки, шу чоққача бўлган шеъриятдаги эврилишлар бугунги кундан ҳам анчайин фарқланади. Буни биргина шеърият тимсолида эмас, бошқа-да жанрларда учратамиз. Янгиланаётган бадиий тафаккурга ўз хиссасини қўшаётган ижодкорки бор, ўз табиати нималарга қодирлигини, кучли ва ожиз томонларини таржима қилишдан сира чарчамаяптилар. “А.Орипов шеърияти бугун адабиётимиз учун адабий мезон вазифасини ўташга муносиб, чунки у ҳам ўзининг салмоғи, ҳам бадиий жиҳатдан юксак ва бетакрорлиги, халқона ва умумбашарийлиги билан шунга арзийди”.¹ Буни бошқача изоҳлайдиган бўлсак, масалага жиддий ёндошиш зарур ҳам. Бинобарин, илм аҳли, хусусан лирикани теран таҳлил қилаётган адабиётшунослар нигоҳида жилавланаётган «сўз санъати» борлиқдаги нарса-ҳодисаларни инсониятнинг бугуни даражасидан туриб таҳлил қилиши биз идроклаётган муаммога ойдинлик киритиши табиий. Зеро, янги руҳ ва кайфият барча замонларда инсон бадиий тафаккури даражасида, шунингдек, ўзи англаб етган миқёсларда, умумий фонида акс эттирилганлиги аёнлашади.

Уммонда кезади бир кема хануз,

Йилким, чарчамас, толмас эгаси.

Йироқ соҳиллардан узмайди ҳеч кўз,

¹ Илхом Ғаниев, Нодира Афокова. Абдулла Орипов фалсафаси. –Т. “Мухаррир нашриёти”. 2021. –Б.15.

У нажот тимсоли, Нухнинг кемаси.
 Мен ҳам шу кемада сузарман борҳо,
 Кўргайман, не бўлса пешонасида.
 Бошқа ҳамроҳлардан фарқим йўқ асло,
 Мен фақат кеманинг юкхонасида.²

Сўзнинг қудрати чексиз. Шоир ким ва нима ҳақида ёзишидан қатъи назар, ботинидаги «дард»ни куйлайди. Дард дегани ижтимоий ёки субъективлик касб этадими, бу ижодкорнинг ўзининг иши. Лекин шундай ҳақиқат мавжудки, шоир ҳамиша уйғоқ виждон билан иш кўришга, ижод қилишга масъул ва маҳкумдир. Бинобарин, шундай қилмаса агар ёзганлари руҳсиз ва туссиз, акс-садосиз, эътиборсиз қолаверади. Шоир қайси замонда яшамасин утмиш ҳақида уй суради ва хаёл суради, утмишдаги воқеликни бугунки кун нигоҳи билан таҳлил қилади. “Адабиёт тафаккур маҳсули бўлибгина қолмай, у инсон виждонини энг гўзал безакларидан саналади ҳамда халқларнинг маданияти, маънавий бойлиги, қуввати ва қадрини белгилаб берувчи меъёрлардан ҳисобланади. Шу боис, Ислом динида ва маданиятида бу соҳага алоҳида эътибор берилган. Инсоният тарихида ҳеч бир миллатда, ҳеч бир дин аҳлида мусулмон шоирчалик кўп ва хўп шеър битганлар топилмайди”³ Янгиланаётган бадиий тафаккур тадрижи ҳар қачонгидан жиддий тафовутланади. Хўш? Бу айнан нималарда кўринади деган ҳақли савол туғилиши табиий, албатта. Чунки яқин беш йиллик ҳар бир соҳани мислсиз даражада ўзгартириб юборди. Бадиий адабиётда исломий қарашлар, янги овозлар, янги аъёнлар бўй кўрсатди. Бу биринчиси, иккинчиси эса замондош инсон барча майда-майиш мавзуларни йиғиштириб – ўз кўнглига қаратди. Ўз кўнглининг орзуси-ю, армони, етолмай қолган муҳаббати “Ёлғиз Аллоҳим менинг бириинчи

² Орипов А. Ишқ саҳриси. –Т. “HILOL NASHR” нашриёти”. 2018. –Б.145.

³ Орипов А. Ишқ саҳриси. –Т. “HILOL NASHR” нашриёти”. 2018. –Б.3.

муҳаббатим ” тарзида ифодалашга ҳаракат қилди. Олтмиш бешинчи йиллар Аллоҳ деган сўзни айтиш жасорат эди. Ишққа етолмаган ошиқ ҳаммасин яратганни ўзига топширади. Ва яратгани ўзига талпинди. Исломий шеърят, кейинги авлод шоирлар ижодининг туб ва ўзак асосини тайин этди. Масалан, Садриддин Салим, Асқар Маҳкам, Абдували Қутбиддин каби шоирлар ана шу йўлда ўзларининг истеъдод қирраларини намоён этдилар. Бу борада катта авлод талқинларида жиддий фикр-мулоҳазалар тез-тез учраб туради. Демак, энг асосийси улар шу йўналишда «нималардир» қилаётган экан, акс-садосиз, беътибор қолаётгани йўқ. Улуғ ижодкор А. Ориповнинг қуйидаги «Лайлатул-қадр» деб номланган шеърдаги поэтик ифода ўзига хослигини кузатамиз:

Қадр кечасида жами мусулмон,
Аллоҳ муждасига кўз тикар гирён.
Ҳар йили бир бора юз берса ҳамки,
Мен уни кутгайман ҳар тун нигоран.⁴

Бир оний лаҳзанинг манзарасини қалб кўзида идрок этиш учун шоирдан жуда катта билим ва маҳорат талаб этади. Айниқса, «қадр»нинг бўлиши, ўтган кунни видоси, улардан айро тушаётган кунгилнинг нолаши шоир идрокида бошқача маъно касб этиши тайин. Чунки оний суврат жилваларига маҳлиё бўлиш–зукко шеърхоннинг қалбини жунбишга келтирганидан далолат беради. Шоир– манзаралар яратади. Булар табиатнинг мўъжизаларидан дилига туйган ҳиссий идрок самараси ўлароқ дунёга келади. Бу ҳол кўпроқ йиллар алмашинувида рўй беради, масалан, кундузни эмас кечани мавжудлиги чинакам истеъдод эгасига чексиз илҳом манбаи. Шундай экан, ундан янги фикр ва яхши шеър излаган шоир, албатта бунга муносиб исм ҳам топа билади:

Кўкнинг сулув оти-нурқанот Бурок,
Элтди Муҳаммадни олий даргоҳга.

⁴ Орипов А. Ишқ саҳриси. –Т. “HILOL NASHR” нашриёти”. 2018. –Б.19.

Тасвири жоизмас бу ҳолни бироқ,
 Висол насиб этди Расулуллоҳга.
 Не-не пайғамбарлар жам бўлиб бирён
 Ўзлари расулни қавми деб билди.
 Миннатдор Муҳаммад шод бўлиб чунон
 Аллоҳдан шавқатин илтимос қилди.
 Ҳақдан жавоб келди:-Аё,Муҳаммад,
 Аввал бир гапимни фаҳм этиб кўргил.
 Дўстликда илтимос бўлмагай минбаъд,
 Мен ҳам буюргайман,сен ҳам буюргил.⁵

Аёнки, ҳаётинг «топмоқ-йўқотмоқ»лигини англаган шоир – маъно товланишлари-ю, жозиба сирларини ўқувчига образли тарзда ҳавола этади. Энг муҳими ҳам шунда. Негаки, образ ҳар бир асарнинг, жумладан шеърнинг ҳам асл қиёфасини кўз ўнгимизда намоён этгувчи кўзгудир. Бинобарин, шеърдаги поэтик ифода яхлитлиги – равон ва силлиқ, тароватли ва мўъжизакор. Бошқача айтганда, мисралар қаътидаги мазмун-мундарижа шоир нигоҳининг ўткирлигидан дарак бераётгани чиндир. Шеър давомида бу ҳол ўзига хос тарзда намоён бўлади:

Сен бировга яхшилик қилсанг,
 Қайтишини кутмагил асло.
 Абадият ёнида,билсанг,
 Унитилиш бордир доимо.
 Вақт гўёки қилкўприк,ундан
 Икки эмас,бир ўтилади.
 Сени эслаб унутмай юрган
 Одамлар ҳам унтилади.⁶

⁵ Орипов А. Ишқ саҳроси. –Т. “HILOL NASHR” нашриёти”. 2018. –Б.30.

⁶ Орипов А. Ишқ саҳроси. –Т. “HILOL NASHR” нашриёти”. 2018. –Б.184.

«Ҳар не истарсен, ўзингда жам эрур» дегани Румий. Даҳо рост! Шоир ўзидаги – бор нарсаларни яхшилиқнинг энг ажиб ва «қайғули шодлиги»ни ичига ютган инсонни ахтиради. Бу изланиш шоирнинг жонсиз нарсаларга «жон» ва «руҳ» ато этганлигида қабариб кўринади. Ростида, ҳар қандай санъат асарининг маъновий қирралари руҳ ва кайфият манзараларини қандай ва қай тариқа ифода, идрок этганида кўринади. Бундай дейишимизга асос ҳам топгандекмиз. А.Орипов – кўпроқ кўнгил истакларини ўзига хос, ҳеч кимга ўхшамаган, анъанавий бармоқ вазнида тасвирга олгани, яъни шеърга айлантиргани кишини қувонтиради, албатта! Аслида ҳам шундай. «Шеърятда ўз сўзинг ва овозинг» бўлиши жуда ҳам зарур!

Умуман, янгиланаётган бадиий тафаккур, хусусан шеърятимизнинг энг эътиборли жиҳатлари – ўз дунёси ичра, ўзлигини англашга уринаётган ижодкорларнинг борлиги, бу соҳада дадил изланаётган шоиру шоирлар нафақат истеъдодини намоён этмоқда, балки азим ва бой адабиётимизга муносиб улушини ҳам қўшмоқдалар десак, муболаға қилмаган бўламиз.